

Педагогічні ідеї й теоретичні положення доробку А. Животка в сучасних умовах розвитку теорії й практики дошкільної освіти, в час відродження системи не втратили своєї значущості, як і погляди волинської сенаторки О. Левчанівської: дітей дошкільного віку слід виховувати в національних навчальних закладах рідною мовою.

Список використаних джерел

1. Ершова Л. Становище жіночої освіти на Волині в період інтенсивної русифікації регіону (1831-1861). *Українська полоністика*. Житомирський державний університет імені Івана Франка. Випуск 2. Педагогічні дослідження. 2005. С.101-109. URL: <https://salo.li/360a248>
2. Калічак Ю. Аркадій Животко: повернення із забуття. Педагогічні погляди та громадсько-просвітницька діяльність вченого. Дрогобич: Коло, 2003. 214 с.
3. Левчанівська І. Сенаторка (мемуари). Львів-Дубно-Луцьк: Джерело – Надстир'я, 2004. 184с.
4. [Макарук К. Г.](#) Берегиня славетного роду: материнська школа Олени Пчілки. *Педагогічний пошук*. 2019. № 3. С. 62–64. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedp_2019_3_22
5. Сніжко О. Олена Пчілка – засновниця національної системи дошкільної освіти. *Педагогічна спадщина*. 2016. Вип. 3. С. 22–28.

Наталія Іванова,

доктор філос. наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики дошкільної освіти, декан факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна

Лілія Боремчук,

викладач кафедри теорії та методики дошкільної освіти, викладач-методист КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА У ВЕКТОРІ НАУКИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Анотація. Означено освітній потенціал наукової освіти в підготовці фахівця дошкільної сфери. Наголошено на необхідності розвитку дослідницько-пошукового та критично-творчого мислення у майбутнього фахівця дошкілля.

Ключові слова: науково-дослідницька діяльність, наукова картина світу, світогляд, дошкільна освіта, парадигма, соціокультурна реальність.

Annotation. The educational potential of scientific education in the preparation of a preschool specialist is determined. The need to develop research-research and critical-creative thinking in the future preschool specialist is emphasized.

Key words: scientific research activity, scientific picture of the world, worldview, preschool education, paradigm, sociocultural reality

Визначальним фактором для сучасної системи освіти в Україні є зв'язок з науковим знанням, адже наука здатна забезпечити перспективне прогнозування педагогічної теорії і практики. Наукова освіта є джерелом «евристичних імпульсів» для теоретичних висновків і визначень як теперішнього, так і майбутнього не тільки здобувача освіти, але й взагалі людини. Наука сьогодні, як і завжди, – своєрідний орієнтир у творенні наукової картини світу, у визначенні професійних орієнтирів здобувача освіти, у пошуку своєї власної індивідуальної траєкторії [1].

Як відомо, сучасна дошкільна освіта – є «неопалимою купиною» тієї соціокультурної реальності, в якій творяться смисли існування нації, держави і духовності. Незважаючи на непрогнозованість та алогічність цієї реальності, духовно-онтологічні стратегії мислення формують постнекласичну парадигму, в тому числі й інноваційну наукову парадигму. В умовах криз та переосмислення цінностей зароджуються нові підходи до виховання Людини технократичного світу, інформаційно-цифрового суспільства знань. Якою має бути ця Людина? Які її

смиложиттєві траєкторії? До яких викликів життя вона має бути готова? Які точки дотичності філософії науки, наукової освіти та дошкільної освіти? Проблемних питань досить багато і всі вони можуть слугувати темою окремих наукових пошуків та досліджень.

Зважаючи на дискусійність та неоднозначність у вирішенні даних проблем, необхідно загострити увагу на дошкільній освіті. Адже саме вона відіграє одну з ключових ролей у формуванні наукової картини світу майбутнього школяра, у вмінні дитини дошкільного віку здійснювати науково-дослідницьку діяльність, в можливості пізнавати світ природи, світ людей і самої себе.

Наукова освіта в сфері дошкілля представлена дослідженнями К.Крутій, Н. Горобахи, І. Стеценко, О. Маричевої та ін. Акцент зроблено, в першу чергу, на створення умов для розвитку мислення дитини, пошуково-дослідницької діяльності, на розкриття можливостей інтелекту дитини.

Проте, задля забезпечення ефективного формування наукової картини світу у дітей дошкільного віку необхідно ставити акцент на *підготовці фахівця*, який би володів компетентностями і здатностями до дослідницько-пошукового та критично-творчого мислення. Сучасний фахівець дошкільної освіти повинен вміти осмислювати якість та безпечність тих наукових знань, які формуються у дитини як у сім'ї, так і в закладі дошкільної освіти. Орієнтація на розвиток емоційного інтелекту дитини дошкільного віку є однією з першооснов виховання допитливості, «чіпкості» розуму, формування вміння аналізувати і узагальнювати дитиною в її передшкільному віці.

Освітня програма підготовки бакалаврів в галузі дошкільної освіти в КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради включає вивчення таких освітніх компонентів, як «Нові інформаційні технології в дошкільній освіті», «Основи педагогічних досліджень та академічного письма», «Теорія та методика формування елементарних уявлень та комп'ютерні технології в дошкільній освіті», «Теорія та методика природничої освіти. Технології STEM-освіти в дошкіллі» тощо.

Педагогічна практика здобувачів освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта передбачає і використання технологій дистанційного навчання, хмарних сервісів GSuit for Education тощо. З метою створення якісного освітнього контенту матеріали практики розроблені в електронній формі та представлені на платформі Google Classroom, яка об'єднує сервіси Google Docs, Google Drive, онлайн-сервіси Google Meet, Zoom забезпечують якісну освітню комунікацію між здобувачами освіти, викладачами та стейкхолдерами. Технології дистанційного навчання розширюють діапазон використання методичного забезпечення практики, а саме: електронними календарними планами для різних вікових груп, аудіозаписами, фото-, мультимедійними та аудіоматеріалами, відеозаписами ігор, руханок, фрагментів занять, пропонують використання освітніх продуктів – рекомендованих сайтів для дітей («Малює TV», «З любов'ю до дітей», «Садочок ТБ», «Освіта дитини 21 століття», «Аудіо мама», «Цікаво грати», платформи розвитку дошкільнят «НУМО», освітня платформа «Всеосвіта») тощо [2].

Підсумовуючи сказане зауважимо, що теорія і практика сучасного українського дошкілля в умовах непрогнозованого майбутнього потребує таких інноваційних підходів, які найефективніше формуватимуть у дошкільника індивідуальну матрицю знань про свій власний і навколишній світ.

Список використаних джерел

1. Вакуленко, Т, Ломакович, С, Терещенко, В & Новікова, С. 2018. 'PISA: природничо-наукова грамотність', Київ: УЦОЯО, 119 с.
2. Боярчук, С, Бубін, А & Циплюк, А. 2024. 'Практична підготовка здобувачів освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта: організація, досвід, рекомендації', Луцьк: Вежа-Друк, С.69.